

Továbbfejlesztett Mikrokombinatorikus készülék változat két felhasználási területre jellemző próbamintával

További analitikai célú mintákhoz - új geometria és mechanika

A transzmissziós elektronmikroszkópián (TEM) túl további analitikai vizsgálatok céljára (Nanoindentáció, pásztázó elektronmikroszkópia (SEM), Röntgendiffrakció (XRD), Rutherford Backscattering (RBS), Ellipszometria) nagyobb méretű (12 x 25 mm) minták előállítására alkalmas kombinatorikus készüléket terveztünk.

A készülék elvi felépítése hasonló, méretei és a mechanikai előtolás mértéke azonban eltérő a TEM célra szolgáló alapkészülethez képest.

További analitikákhoz, nagyobb méretű (12 x 25 mm) minta előállítására alkalmas kombinatorikus eszköz.

Példa az új konstrukcióhoz: Minta keménységmérésre (nanoindentációra) alkalmas mintakészítés

A nanoindentációs mérésre az AlMg réteget, 1~1.5 μm vastagságban, 2 mm széles sávokban növesztettük a 12x25 mm-es Si-lapkára (b). A sávokban a Mg koncentráció 0-30% között diszkrét lépésekben változott. Az alábbi ábrán nanoindentációs mérések céljára készített AlMg minta fényképe látható.

Nanoindentációs mérési célra Si-lapkára növesztett mikrokombinatorikus minta képe, amely egymás mellett elhelyezkedő 2mm széles különböző összetételű Al-Mg sávokból áll.

A nanokeménységet UMIS (Australia) berendezéssel, piramis (Vickers) indentorral, max.10 mN, -egy esetben max. 50 mN- terheléssel mértük. A réteg keménységét (H) a mért adatokból az Oliver–Pharr módszerrel határoztuk meg.

Példa az új konstrukcióhoz: Minta optikai mérésre (ellipszometriára):

Az ellipszometriás méréshez a mintakészítési folyamathoz ugyanazt a készüléket és mintageometriát használtuk, mint a nanoindentációhoz. Itt viszont a koncentráció nem sávokban, hanem folyamatosan átmenettel változik az alábbi ábra szerint.

